

УДК 347.919.7(477)

Мамницький Валерій Юрійович –

кандидат юридичних наук
доцент кафедри цивільного процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valerii Yu. Mamnytskyi –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of civil law department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Кахнова Марина Геннадіївна –

студентка
Інституту прокуратури і кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Maryna H. Kakhnova –

student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики

Дана стаття присвячена розгляду питання врегулювання спору за участю судді у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані принципи, на яких ґрунтується зазначений інститут, висвітлено колізійні положення процесуального законодавства, проведено компаративний аналіз врегулювання спору за участю судді із суміжними інститутами процесуального законодавства, у висновках подано пропозиції щодо доопрацювання законодавчих положень, які регулюють досліджуваний інститут з врахуванням досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: цивільний процес, правовий інститут, врегулювання спору за участю судді, медіація, примирювальні процедури, альтернативні способи вирішення спорів.

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса урегулирования спора с участием судьи в национальном гражданском процессуальном законодательстве. В работе проанализированы принципы, на которых основывается указанный институт, освещены коллизионные положения процессуального законодательства, проведено компаративный анализ урегулирования спора с участием судьи со смежными институтами процессуального законодательства, в выводах поданы предложения по доработке законодательных положений, регулирующих исследуемый институт с учетом опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: гражданский процесс, правовой институт, урегулирование спора с участием судьи, медиация, примирительной процедуры, альтернативные способы разрешения споров.

V.Yu. Mamnytskyi, M.H. Kakhnova Settlement of Dispute with Participation of Judge: Problematic Aspects of Law Enforcement Practice

The article has analyzed the principles which are the basis for settlement of the dispute with participation of judge. Personal arguments regarding reasonableness of closed meetings as a certain form of the procedure for settlement of the dispute with participation of judge have been provided. The authors have concluded that this institute is out of civil procedure.

The authors focus on problematic aspects which prevent achievement of efficiency due to the use of the settlement of dispute with participation of judge. Besides, authors draw attention to the lack of special training for the national judges, necessary special training and selection of judges who will become mediators. Reasonableness and negative consequences for a judge who combines settlement procedures with performance of main duties have been analyzed.

The author has distinguished between the settlement of the dispute with participation of judge and mediation procedure. Conclusion about differences have been made.

The article provides proposals to amendments civil procedure legislation. The authors propose to choose the model of voluntary mediation in the court when this procedure is possible with the consent of parties. Personal opinion on implementation of the institute of the judge-mediator, special registry of these judges, introduction of professional education and selection of these persons has been provided. Besides, it has been concluded that some restrictions should be introduced regarding combination of mediation procedures and main professional obligations by the judge. Moreover, necessity to abolish temporary restrictions for procedure of settling the dispute with participation of judge to avoid excessive formalism and fast decision on the case has been underlined.

Keywords: *civil procedure, legal institute, settlement of dispute with participation of judge, mediation, settlement procedures, alternative dispute resolution.*

Постановка проблеми. Однією із новел редакції Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) від 03.10.2017 року стало запровадження врегулювання спору за участю судді, як альтернативного способу вирішення спорів. Зазначена новація викликає багато дискусій в колах науковців та фахівців - практиків, в ході яких противники нововведення наводять масу заперечень і зауважень, щодо доцільності запровадження зазначеного інституту, а прихильники - забезпечують підтримку вказаного нововведення у наукових колах. Зважаючи на правову природу інституту врегулювання спору за участю судді, приймаючи до уваги національні правові традиції, досвід та практику зарубіжних країн, останнім часом досить гостро постало питання стосовно необхідності запровадження у цивільному процесуальному законодавстві інституту врегулювання спору за участю судді. Проте, аналіз нововведень, які стосуються цього інституту, все частіше схиляє дослідників до висновків, щодо наявності у вказаному інституті ряду колізійних та суперечливих положень. Адже, насамперед, зазначена новела мала на меті реформування цивільного – процесуального законодавства України, шляхом приведення його у відповідність до європейських стандартів. Метою запровадження вказаного нововведення було також створення ефективного інструменту, здатного забезпечити справедливе, своєчасне та неупереджене вирішення спору з максимальним врахуванням інтересів сторін. У зв'язку з цим

виникає питання, чи було досягнуто цієї мети та чи здатен впроваджений інститут у повному обсязі забезпечити захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, зважаючи на необхідність суттєвого доопрацювання законодавчих норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання альтернативних офіційному правосуддю способів вирішення спорів, в т.ч. врегулювання спору за участю судді, було предметом розгляду в публікаціях таких вчених: Бутирська І., Можайкіна О.С., Притика Ю.Д., Прущак В., Цувіна Т.В. тощо.

Невирішені раніше проблеми. На сьогоднішній день, проблематика врегулювання спору за участю судді є дуже актуальною, оскільки новий інститут цивільного – процесуального законодавства знаходиться лише на початку етапу становлення, і, відповідно, має не тільки певні переваги, а й недоліки. Хоча вказане питання було предметом дослідження багатьох вчених-цивілістів, проте, до сьогодні, висвітлення основних колізійних положень процесуального законодавства, проведення компаративного аналізу із суміжними інститутами, з врахуванням досвіду зарубіжних країн, проведено не було. У зв'язку з цим, вважається доцільним здійснити аналіз і визначити недоліки інституту врегулювання спору за участю судді, який закріплений у ЦПК України.

Мета. Головна мета даної статті – аналіз процесуальних норм, які регулюють врегулювання спору за участі судді як одну з примирливих процедур. При цьому здійснення аналізу окремих норм повинно здійснюватися скрізь призму порівняння із суміжними інститутами, а також законодавством деяких зарубіжних країн. Другою, не менш важливою метою даного дослідження, є формування висновків щодо запровадження змін у цивільне процесуальне законодавство України у площині врегулювання спорів за участю судді.

Виклад основного матеріалу. Новою редакцією ЦПК України від 3 жовтня 2017 року було запроваджено інститут врегулювання спору за участі судді. Варто зазначити, що досліджуваний правовий інститут належить до альтернативних способів врегулювання спору, і, за своїми зовнішніми ознаками, має дещо спільне із медіаційною процедурою, оскільки передбачає мирне договірне врегулювання спору. Науковець Ю. Д. Притика називає застосування примирних процедур - підходом до вирішення юридичних конфліктів з позиції інтересів. Цей спосіб, на думку вченого, ґрунтується на з'ясуванні та врахуванні взаємних інтересів сторін і спрямований на досягнення взаємовигідної угоди, унаслідок якої жоден учасник конфлікту не програє. Вони постають як альтернатива офіційному правосуддю в судовій системі держави. У західній правовій доктрині їх називають ADR (alternative dispute resolution) [1, с. 55].

В доктрині цивільного процесуального права відсутній єдиний підхід щодо розуміння правової природи аналізованого нами інституту. Наприклад, на думку Бутирської І., врегулювання спору за участі судді є якісно новим інститутом вітчизняного процесуального права, який можна розглядати як самостійний вид примирювальних процедур [2, с.80]. В свою чергу, Кіреєва Н. та Приймак Є. вважають, що процедура врегулювання спору за участі судді в цивільному процесі перетинається з такими способами вирішення спору, як медіація, проте вважати їх тотожними неправильно [3, с.96].

Аналізуючи положення Глави 4 ЦПК України можна дійти висновку, що законодавець закріплює певні принципи на основі яких відбувається врегулювання спору за участі судді. По-перше, п.2 ч.2 Ст. 197 ЦПК України

передбачає, що у підготовчому засіданні, яке проводиться з повідомленням учасників справи, суд з'ясовує чи бажають сторони звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді. На нашу думку, закріплення такої норми свідчить про виключну добровільність зазначеної процедури. При цьому, Можайкіна О.С. пропонує виділяти два види добровільності-зовнішню та внутрішню. Зовнішня добровільність передусім виявляється в тому, що сторони конфлікту добровільно погодилися взяти участь у процедурі врегулювання спору поза судовим процесом. Внутрішня добровільність проявляється не тільки в досягненні сторонами згоди щодо застосування альтернативного способу врегулювання спору, але й наявності дійсного бажання вирішення проблемної ситуації [4, с.56]. Проведення такого врегулювання не допускається у разі, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Ми вважаємо, що відповідне положення законодавства слід визнати обґрунтованим, враховуючи, що результат врегулювання не повинен порушувати права та інтереси інших осіб, тобто будь-яких осіб, які не є сторонами спору. Норми Цивільного процесуального кодексу, з однієї сторони, не обмежують суддю у категоріях справ, у яких можна застосувати примирення, а з іншої сторони, не дозволяють судді відмовитися проводити врегулювання спору, навіть якщо суддя повністю переконаний, що жодні заходи не дадуть належного ефекту.

По-друге, ч.6 ст.197 ЦПК України встановлює, що під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі. Із зазначеної норми випливає, що суддя є нейтральним, він лише організовує проведення процедури, але не має права втручатись у спір. При цьому, привертає увагу положення ч. 4 та ч.5 Ст. 203 ЦПК України, згідно яких суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору, а також те, що під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору. Як бачимо, наявна суперечність у законодавчих положеннях,

оскільки пропозиції судді щодо можливих шляхів мирного врегулювання спору, звернення уваги сторони на судову практику в аналогічних спорах і є, по-суті, наданням юридичних порад. Проте суддя, на наш погляд, не тільки повинен бути безстороннім та неупередженим, але й виглядати таким.

По-третє, аналіз нормативного матеріалу свідчить про конфіденційність такого врегулювання спору. Зокрема, інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами (ч.7 Ст.197 ЦПК України). У разі залучення перекладача до участі в нарадах, останній також попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору за участю судді. До того ж, з аналізу Ст.203 ЦПК України, вбачаємо, що законодавець намагався втілити принцип рівності сторін спору. Тобто сторонам надаються рівні можливості у проведенні закритих нарад, висловленні пропозицій щодо шляхів вирішення спору, оцінці запропонованих варіантів вирішення спору тощо. Цікавим є також те, що такий альтернативний спосіб вирішення спору відрізняється від розгляду справи по-суті в судовому засіданні також тим, що сторони несуть власну відповідальність за прийняте рішення. Тобто, суддя не ухвалює рішення, яке стосується спору, а надає лише пропозиції щодо шляхів його врегулювання.

В ч.4 Ст.203 ЦПК України втілений принцип поінформованості сторін, оскільки суддя зобов'язаний роз'яснити сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається.

Детального аналізу також заслуговують спільні та закриті наради, які є формами врегулювання спору за участі судді. Очевидним є те, що аналіз лексичного значення слів "спільні", "спільно" дозволяє констатувати, що мирне врегулювання спору за цієї форми проводиться в присутності усіх сторін спору, а також судді. При цьому, пріоритетним залишається забезпечення принципу конфіденційності (інформація, яка стане відома учасникам не підлягає розголошенню іншим

особам). Щодо другої форми, то закриті наради, проведення яких передбачено ч.1 ст. 203 ЦПК України проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо. Звертаючись до Академічного тлумачного словника української мови бачимо наступне: "закритий" означає невидимий, прихований, такий, що доступний для обмеженого кола людей. Водночас постає питання про доцільність запровадження такої форми нарад, адже в будь-якому випадку наради, які проводяться в межах врегулювання спору за участі судді мають закритий характер, незалежно від того чи беруть в них участь обидві сторони. На наш погляд, в контексті цього питання варто звернути увагу на положення ч.1 та ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно яких проголошується відкритість судового процесу, що суперечить поняттю "закритий". У вказаній статті зазначається, що судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Звідси, на нашу думку, можна зробити логічний висновок про те, що проведення "закритих" нарад є однією з ознак конфіденційності, а тому виділення їх як окремої форми процедури врегулювання спору за участі судді є недоцільним. Законодавець використав поняття, які не виключають одне одного, оскільки спільні наради є водночас закритими, адже в них беруть участь лише сторони спору і суддя, заборонено здійснення фіксування процедури й інформація, яку надають сторони має конфіденційний (тобто закритий) характер [5, с.80]. Водночас, аналіз судової практики свідчить про те, що суди подекуди не розмежовують форми проведення врегулювання спору за участі судді. Так, наприклад, у резолютивній частині ухвали Олександрівського районного суду Донецької області від 18 грудня 2017 року у справі № 240/943/17 зазначено: "Призначити проведення процедури врегулювання спору у справі за позовом Особа_3 до ПП "Лактус" про визнання договору оренди землі недійсним за участі судді Шинкаренко А.І., протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали. Призначити проведення спільної наради із позивачем – Особа_3 або її представником та

представником відповідача ПП "Лактус" на 11 січня 2018 року о 13 годині 00 хвилин. Спільна (закрита) нарада проходить у приміщенні Олександрівського районного суду Донецької області, за адресою: смт. Олександрівка, вул. Шкільна 1. Запропонувати сторонам підготувати для спільної (закритої) наради пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору"[6].

Серед цивілістів досить актуальним є питання щодо доцільності впровадження та функціонування досліджуваного інституту, оскільки як зазначають Чабаненко М.М. та Лежнева Т.М., процедура врегулювання спору за участі судді знаходиться взагалі поза динамікою цивілістичного процесу. Такого висновку можна дійти з огляду на те, що жодна із стадій чи етапів цивілістичного процесу для свого початку (проведення) не вимагають згоди сторін, однак, врегулювання проводиться виключно за згодою сторін (ч.1 ст.201 ЦПК України). Крім цього, логіка викладу процесуальних норм щодо підготовчого провадження свідчить, що безпосередньо за стадією підготовчого провадження слідує стадія розгляду справи по суті (ч.2 ст.189 та ч.2 ст.200 ЦПК України). Врегулювання ж спору не належить до стадії розгляду справи по суті, оскільки згідно ч.1 ст.201 ЦПК України проводиться до початку розгляду справи. Врегулювання також не належить і до стадії підготовчого провадження, бо згідно п.2 ч.2 ст.197 ЦПК України суд лише з'ясовує чи бажають сторони використати таку процедуру, однак самого врегулювання не відбувається [7, с.136]. Увагу привертає також те, що під час такої процедури фактично нівелюються основоположні принципи цивільного процесу, що, на наш погляд, є неприпустимим, з огляду на необхідність забезпечення справедливого розгляду справи. Так, наприклад, порушується принцип гласності (ч.1 та ч.7 ст. 203 ЦПК України), принцип змагальності (ч.1 ст.203 ЦПК України передбачено можливість проведення закритих нарад з кожною зі сторін окремо), принцип фіксації процесу (ч.7 та ч.9 ст.203 ЦПК України). Про факт знаходження інституту врегулювання спору за участі судді поза межами динаміки цивілістичного процесу свідчить також те, що така процедура проводиться за зупиненого провадження у справі! Так, п.5 ч.1 ст. 251 ЦПК України передбачено, що суд зобов'язаний

зупинити провадження у справі у разі прийняття рішення про врегулювання спору за участі судді. Провадження в справі зупиняється до припинення врегулювання спору за участі судді (п.4 ч.1 ст.253 ЦПК України). З урахуванням цього, ми вбачаємо непослідовність законодавця у закріпленні норм, які регулюють даний інститут, адже зупинення провадження у справі свідчить про неможливість вчинення будь-яких процесуальних дій. На підтвердження нашої позиції варто навести думку Василюскаса Ю., який стверджує, що зупинення провадження у справі є формою відхилення від звичайного порядку нормального розвитку процесу, що являє собою перерву на невизначений час у вчиненні процесуальних дій (крім забезпечення доказів і позову, а також дій, пов'язаних з відновленням зупиненого провадження), і виступає процесуальною гарантією правильного вирішення справи [8, с.7-8]. Є. Пушкар зазначав з цього приводу, що зупинення провадження у справі- це перерва у судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних у законі. Зупинення провадження у справі викликається обставинами, які перешкоджають розгляду справи по суті, але не можуть бути усунуті ні судом, ні сторонами, тобто вони не залежать від їх волі. З зупиненням провадження у справі припиняється вчинення будь-яких процесуальних дій по даній справі, за незначними винятками [9, с. 279-280]. Г. Аношина визначає зупинення провадження у справі, як тимчасове припинення здійснення судом більшості процесуальних дій на будь-якій стадії цивільного судочинства [10, с. 35-36]. З вищевикладеного, вбачаємо сумнів у правомірності тих дій, які вчиняються в період зупинення провадження у справі, і вважаємо, що така законодавча колізія потребує суттєвого доопрацювання. Цікавими є також низка прикладних позицій, а саме те, що під час врегулювання спору за участі судді не формуються судові витрати, діяння осіб під час проведення зазначеної процедури не можуть бути підставами для застосування заходів процесуального примусу, порушення, що мали місце з боку судді не можуть бути підставами для оскарження судового рішення- усе це дозволяє говорити про концепцію непроцесуальності такого альтернативного способу вирішення спору. Про останнє також свідчить виконання

судом невластивих йому функцій, адже беручи до уваги висловлювання видатного філософа Ш. Л. Монтеск'є, можна зробити висновок, що роль судової влади – карати за злочини й вирішувати спори при зіткненні інтересів приватних осіб. Однак під час врегулювання спору за участі судді йдеться саме про організаторські функції, що суперечить правовій природі судової влади. Крім цього, вбачаємо нівелювання основоположних принципів цивільного процесу, що в свою чергу, може стати перешкодою для виконання завдання цивільного процесу, що закріплене у ч.1 ст.2 ЦПК України.

Про передчасність включення законодавцем окремого розділу, присвяченого врегулюванню спору за участі судді, також свідчить проблема навчання суддів. Як підкреслює, Романадзе Л.Д. для ефективного функціонування досліджуваного інституту суддям необхідно опанувати спеціальні навички. Сумнівним є наявність достатньої кількості тренерів відповідної кваліфікації в Національній школі суддів України та достатньої кількості ресурсів для одночасного централізованого навчання суддів України. Проблемним також залишається питання мотивації вітчизняних суддів, адже не всі судді зацікавлені у витрачанні часу на одну справу, замість здійснення правосуддя у звичний спосіб. Також, слід враховувати і особистісні якості суддів, адже для успішного вирішення справи мирним шляхом суддя має бути емпатичним, вміти добре спілкуватися та сприяти сторонам у налагодженні комунікації. Далеко не кожна особа здатна на це, навіть після проходження спеціального навчання. Проте, чинна редакція ЦПК України покладає на кожного суддю обов'язок запропонувати сторонам такий варіант вирішення спору, що в свою чергу є, на нашу думку, загрозою недосягнення сторонами мирного та бажаного результату вирішення спору через особистісні характеристики судді та, як наслідок, розчарованість та впевненість у неефективності такої процедури [11, с.2]. Тобто, перед впровадженням зазначеного інституту державі спершу доцільно було б провести відбір суддів, які мають бажання та спроможні займатись примиренням, а потім провести спеціальне навчання для відібраних осіб. Цю ж позицію підтримує науковець Бондаренко С.О., на думку якої, посередник обов'язково має бути

знаним фахівцем із предмета спору та неабияким психологом, якому під силу поновити нормальні взаємини між конфліктуючими сторонами та налагодити взаємодію [12, с. 92]. Т. Подковенко у своїх дослідженнях стверджує, що для належного виконання своєї роботи посереднику необхідно володіти такими рисами: вміння слухати, здобуття довіри, вміння подати інформацію, належне використання гумору, відкритість, толерантність, готовність допомогти, організованість, та безумовно емоційна зрілість та стабільність, адже важко було би працювати з посередником, який не справляється з власними проблемами та емоціями [13, с. 39]. До того ж беручи до уваги українські реалії можемо констатувати наявність низького рівня довіри населення до судової гілки влади. Так, наприклад, за даними всеукраїнського опитування USAID щодо демократичних змін у політичних та суспільних сферах, судової реформи та процесу очищення влади в Україні 85 % опитуваних у 2016 році висловились за необхідність проведення люстрації суддів. З кожним роком рівень недовіри невпинно зростає, а отже сумнівним є створення ґрунтовної, а головне ефективної практики застосування даного інституту.

Аналіз міжнародного досвіду дає можливість зробити висновок, що більшість країн, які мають досвід у запровадженні будь-яких альтернативних судочинству примирливих процедур, закріплюють освітні та професійні обмеження щодо визначення правового статусу судді як примирителя. Так законодавство таких країн як Австрія та Албанія, Білорусь, Казахстан і США визначає, що здійснення процедури примирення на професійній основі можливе лише за умови, коли особа пройшла спеціальну професійну підготовку, отримала певну освіту та сертифікат щодо підтвердження навчання за відповідною програмою підготовки. Водночас, у федеральній землі Кельн, Бюро з послуг медіації і розв'язання конфліктів розробило власні стандарти навчання посередників. Натомість, законодавством Бельгії передбачено, що претенденти на здійснення примирливих процедур повинні мати певні особисті навички, такі як: уміння незалежно працювати, вести змістовний, ґрунтовний діалог, зберігати нейтральну позицію. Кожен із претендентів на здійснення примирливої діяльності має скласти

відповідний письмовий тест на професійну підготовку та пройти інтерв'ювання. Німецька система правосуддя передбачає, окрім вільної медіації, мирового провадження та медіації адвокатів, процедуру внутрішньої судової медіації, яка здійснюється за ініціативою судді-медіатора в рамках мирового провадження після надходження позову. Цікавим є те, що, намагаючись створити гарний фундамент розвитку й поширення мирної процедури врегулювання спорів, більшість вищих навчальних закладів Німеччини запровадили постійний курс медіації на своїх юридичних факультетах. Таким чином, основні учасники цього процесу, судді-медіатори, вивчають курс медіації в німецьких школах права та нині працюють при судах, забезпечуючи при цьому зниження кількості потенційних судових розглядів.

Окрім цього, ці судді в обов'язковому порядку періодично мають проходити навчання та тренінги для підвищення кваліфікації [14, с.46]. Отже, на нашу думку, не залишається сумніву в тому, що для ефективного та результативного функціонування досліджуваного інституту, суддя має бути професійно підготовленою особою не тільки для здійснення правосуддя, а й для вирішення будь-якої проблеми чи конфлікту за допомогою продуманого, конструктивного діалогу, отже, пройти певний курс навчання, що дасть змогу значно підвищити рівень судді як спеціаліста високого класу з проведення процедури врегулювання спору.

В більшості європейських країн процедура, за якої роль медіатора відведено судді, у провадженні якого знаходиться справа, зазнала критики, також через те, що проведення таких процедур поряд із виконанням основних обов'язків судді може негативно впливати на якість здійснення правосуддя. До того ж, слушною є думка Противень С., який зазначає, що процедура примирення, яка проводиться суддями, не може бути ефективною, зокрема, через її обмеженість у часі (ч.1 ст.201 ЦПК України закріплює можливість урегулювати спір за участю судді до початку вирішення справи по суті, а також ЦПК України закріплює, що здійснення процесу врегулювання відбувається в межах розумного строку, однак не більше ніж тридцять днів з дня постановлення ухвали про

його проведення). Така критика, на нашу думку, є достатньо обґрунтованою, оскільки навряд чи можна розраховувати на врегулювання складних конфліктів, наприклад, тих, які тривають роками та знаходяться поза межами окремого судового провадження, протягом такого обмеженого проміжку часу. Тобто, обмеженість у часі та ресурсах може стати підставою для формального підходу при виконанні суддями функції з урегулювання спору, що не сприятиме власне врегулюванню спору та не відповідатиме логіці, яка першочергово закладалася при запровадженні зазначеного інституту. Слід також враховувати, що існують ризики зловживання цією процедурою [15, с. 5-6]. Зокрема, ч.2 ст.37 ЦПК України закріплює норму відповідно до якої, суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення. У зв'язку, з цим, ми вважаємо, що вказану процедуру може бути використано стороною (сторонами) з метою заміни судді в разі відсутності підстав для його відводу.

На нашу думку, актуальним є також питання, щодо співвідношення інституту врегулювання спору за участю судді та медіації. Директива Європейського Парламенту та Ради «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських справах» 2008/52/ЕС визначає медіацію як структурований процес незалежно від його назви, в якому дві або більше сторони намагаються самостійно і на добровільній основі досягти домовленості про врегулювання свого спору за участю медіатора. Як зазначає Цувіна Т.В. аналіз зарубіжної літератури дозволяє розподілити медіацію на присудову (судову) та досудову. Присудова медіація – один із видів медіації, що проводиться після звернення особи до суду. Аналіз зарубіжної літератури дозволяє говорити про декілька моделей присудової медіації, що склалися у світі, залежно від того, хто виконує функції медіатора при проведенні присудової медіаційної процедури. Зокрема, можна виділити такі моделі:

1) зовнішня присудова медіація – різновид присудової медіації, за якої суддя передає справу на розгляд медіатору, що обраний сторонами та не є суддею або іншим працівником суду, а займається наданням медіаційних послуг приватно та зареєстрований як медіатор;

2) внутрішня присудова медіація або інтегрована медіація – різновид присудової медіації, що проводиться ніби «всередині» суду, його працівниками або суддями-медіаторами, яка поділяється на два різновиди в залежності від того, хто виступає медіатором:

а) проведення медіації іншим суддею суду, де розглядається справа, який не входить до складу суду, що розглядає зазначену справу;

б) проведення медіації працівниками суду, що не є суддями, наприклад, працівниками апарату суду, помічниками суддів тощо, або спеціальними медіаторами, які працюють у центрі медіації, що знаходиться при суді.

Під час приватної медіації в рамках судового процесу справа передається на розгляд медіаторам, що здійснюють свою діяльність професійно на приватноправових засадах одноособово або в об'єднаннях медіаторів. Така медіація зазвичай є оплатною та проводиться за власний кошт сторін. При цьому, сторони обирають медіатора самостійно серед медіаторів, що внесені до реєстру медіаторів.

Внутрішня присудова медіація проводиться на безоплатній основі. У першому випадку, медіатором виступає інший суддя суду, в якому розглядається справа, що пройшов спеціальну підготовку як медіатор. Суддя, який розглядає справу, не може бути медіатором у такій справі. Під час проведення присудової медіації судді-медіатори виступають тільки як приватні особи не наділені суддівськими повноваженнями. У другому випадку, медіаторами виступають інші працівники суду, і медіація, як правило, проводиться на безоплатній та добровільній основі. У таких випадках можуть створюватися також служби або центри медіації при суді. На період проведення при судової медіаційної процедури провадження у справі зупиняється. Зазвичай, від присудової медіації можна відмовитись на будь-якому етапі її проведення. У випадку, якщо медіаційна процедура закінчується врегулюванням спору та укладенням медіаційної угоди, то остання затверджується судом або іншим чином набуває ознак здійсненності залежно від особливостей національного законодавства держави [16, с.197].

Серед наукових кіл досить поширеною є думка про те, що запровадження інституту врегулювання спорів за участю судді слід розцінювати як спробу монополізувати медіацію

суддями. Однак, на наш погляд, інститут врегулювання спору за участю судді є самостійною процедурою, що не має

нічого спільного із класичною фасилітаційною моделлю медіації, що понад 20 років поширюється в Україні. Більш слушним буде розглядати інститут врегулювання спору за участю судді як нову в українській практиці гібридну примірювальну процедуру, що не є медіацією [11, с.3]. Такий висновок може бути зроблений з огляду на наступне:

-По-перше, Проект Закону України "Про медіацію" №3665 у Ст.2 визначає медіацію як альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів [17].

В той же час, процедура врегулювання спору за участі судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. При цьому законодавець намагався акцентувати увагу на тому, що така процедура є альтернативним мирним, проте судовим методом вирішення спорів, хоча це і відбувається в рамках зупинення провадження у справі;

- По-друге, медіація проводиться особою, яка відповідає вимогам, встановленим законом та медіаційним застереженням (угодою про медіацію), яка має статус медіатора і яку сторони спору обрали для проведення медіації. Проект Закону України "Про медіацію", зокрема розділ третій зазначеного вище проекту, визначає: медіатором може бути фізична особа, яка досягла двадцяти п'яти років, має вищу або професійно-технічну освіту та пройшла професійне навчання медіації, що має включати 90 академічних годин початкового навчання, в тому числі не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам. Крім цього, визначається перелік осіб, які не можуть бути медіаторами (особи визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; особи, які мають не погашену або не зняту у встановленому законом порядку судимість; особи, звільнені з посади судді, прокурора, слідчого, з державної служби або із служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення; особи, щодо яких прийнято рішення про припинення статусу медіатора). В проекті також містяться положення, що стосуються професійного навчання медіаторів, їх права та обов'язки, а також відповідальність за порушення вимог закону про медіацію, правил ділової та професійної етики медіаторів, будь-

яких договірних зобов'язань щодо сторін медіації. Щодо врегулювання спору за участі судді, то, як зазначалось вище, ЦПК України, З.У. "Про судоустрій і статус суддів" не встановлює особливих вимог до суддів, що наділені повноваженнями проводити зазначену процедуру. Законодавчо не врегульованим залишається питання професійного навчання суддів для підвищення ефективності зазначеної процедури. Крім цього, ЦПК України не передбачено можливість оскарження судового рішення, якщо мали місце порушення під час врегулювання спору;

- По-третє, ЦПК України не передбачає можливість зупинення судового провадження за спільною заявою сторін для проведення медіації чи примирення іншим способом. Однак, передбачено, що провадження обов'язково зупиняється у разі проведення врегулювання спору за участю судді, що є можливим лише до початку розгляду справи по суті (п.5 ч.1 ст.251 ЦПК України). З нашої позиції, це суперечить положенням цивільного процесуального законодавства, а саме п.2 ч.5 Ст.12 ЦПК України (суд сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами) та ч.5 ст.211 ЦПК України (під час розгляду справи по суті суд сприяє примиренню сторін);

- По-четверте, ЦПК України не передбачено обов'язку суду щодо з'ясування у підготовчому засіданні чи бажають сторони звернутися до процедури медіації для врегулювання спору мирним шляхом. На противагу цьому, ст. 197 ЦПК України передбачено обов'язок суду з'ясувати чи бажають сторони звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;

- По-п'яте, за результатами медіації домовленості, досягнуті сторонами, можуть бути викладені письмово в договорі, який є цивільним правочином і виконується відповідно до законів України. Договір за результатами медіації має відповідати всім вимогам щодо цивільного правочину і не повинен містити положень, які суперечать законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Договір, досягнутий за результатами медіації, є обов'язковим для виконання сторонами у визначені ним строки. У разі невиконання стороною узятих на себе зобов'язань за таким договором інша сторона має право звернутися до

суду у встановленому законом порядку для захисту порушених прав і законних інтересів. Наслідки ж врегулювання спору за участі судді передбачені Ст.204 ЦПК, зокрема якщо врегулювання було успішним передбачено наступні наслідки: мирова угода (затверджена судом), залишення позову без розгляду, відмова від позову, визнання позову. Якщо ж врегулювання не було успішним, то законодавець передбачив наступні наслідки: припинення процесу за ініціативою судді, якщо сторона затягує час, припинення процедури за заявою сторони, припинення процедури із закінчення 30 денного строку. Тоді, справа передається іншому суді для розгляду по суті і повторне врегулювання не допускається. Так, ухвалою від 11 жовтня 2018 року, у справі № 654/1459/18 суддею Голопристанського районного суду Херсонської області Сіяно В.М., за результатами проведення спільної наради щодо врегулювання спору за участю судді у справі за позовом ОСОБА_1 до Фермерського господарства «Південна земля» про внесення змін до договору оренди земельної ділянки було встановлено, що станом на 11 жовтня 2018 року сторони у встановлений законом строк, не досягли мирного врегулювання спору. Тоді, суддею в ухвалі було зазначено наступне: " Припинити врегулювання спору за участю судді. Поновити провадження у справі. Справу за позовом ОСОБА_1 до Фермерського господарства «Південна земля» про внесення змін до договору оренди земельної ділянки передати до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області для повторного автоматизованого розподілу справи, у відповідності зі ст. 33 ЦПК України. Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею"[18].

Як бачимо, процедура врегулювання спору за участі судді та медіація є не тотожними поняттями. Крім цього, аналізуючи поняття співвідношення процедури врегулювання спору із суміжними інститутами варто погодитись із Цувіной Т.А., на думку якої, наділення судді під час процедури врегулювання спору за участю судді повноваженнями щодо пропонування сторонам можливих шляхів мирного врегулювання спорів не відповідає природі та сутності медіації (ч.3 ст.18 Проекту Закону

України "Про медіацію" передбачено, що медіатор не має права, якщо сторони медіації не погодились у письмовій формі про інше, надавати вказівки та рекомендації, щодо варіантів врегулювання спору, оцінювати поведінку та позиції сторін медіації, за винятком явного порушення ними правових або етичних норм, порядку проведення медіації). Водночас така процедура є, на перший погляд, подібною до консиліації, яка є окремим способом альтернативного вирішення спорів, за якого справа за угодою сторін передається консиліатору, призначеному за згодою сторін, чия функція з'ясувати обставини справи об'єктивно та неупереджено та надати конкретні пропозиції для врегулювання спору між сторонами, які не є обов'язковими для сторін. Проте, якщо консиліатор обирається за згодою сторін, то врегулювання спору за участю судді здійснюється суддею, який відкрив провадження у справі. Таким чином, запропонований інститут врегулювання спору за участю судді не може бути також кваліфікований, ані як модель присудової медіації, ані як модель присудової консиліації [16, с.198-199].

Висновки. Виходячи з аналізу національного цивільного процесуального законодавства та законодавства деяких європейських країн можна зробити висновок про те, що на сьогоднішній день, інститут врегулювання спорів за участю судді у цивільному процесуальному законодавстві України не є досконалим та потребує подальшого аналізу, доопрацювання та внесення змін. Зокрема, національному законодавцю варто, на наш погляд, обрати

модель добровільної присудової медіації, за якої проведення такої процедури можливе лише за наявності згоди сторін.

По друге, вважаємо за доцільне відмітити, що інститут врегулювання спору за участю судді (в його теперішньому вигляді) не є тотожним інституту позасудової медіації. Запропонована українським законодавцем модель є гібридною формою присудової медіації та консиліації. При цьому, на наш погляд, варто передбачити інститут судді-медіатора, спеціальні реєстри таких суддів, впровадження професійної освіти та проведення ретельного відбору таких осіб.

По третє, вважаємо, що участь судді у присудовій медіації має здійснюватися іншим, аніж той хто розглядає справу, суддею.

По четверте, на наш погляд, доцільно вести обмеження на можливість суміщення проведення суддею медіаційних процедур із виконанням основних професійних обов'язків, що, в свою чергу, допоможе запобігти негативному впливу на якість здійснення суддею правосуддя.

До того ж, більш логічним було б прийняття змін до чинного законодавства України, щодо ліквідації темпоральних обмежень процедури врегулювання спору за участю судді для уникнення надмірного формалізму, бажання судді якнайшвидше вирішити справу. Особлива увага має бути приділена також питанню наслідків проведення присудової медіації.

Список використаних джерел:

1. Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ю. Д. Притика ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 632 с.
2. Бутирська І. Врегулювання спору за участі судді: перспективи запровадження у господарський процес України / І. Бутирська // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 79-83.
3. Кіреєва Н. О. Поняття та правова природа процедури врегулювання спору за участі судді в цивільному процесі України / Н. О. Кіреєва, Є. П. Приймак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2018. – № 48. – С. 94-97.
4. Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах / О. С. Можайкіна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 5. – С. 55-58.

5. Можайкіна О. С. Правовий аналіз форм врегулювання спору за участі судді в цивільному процесу / О. С. Можайкіна // Право і суспільство. – 2018. – № 2. – С. 77-81.
6. Ухвала Олександрівського районного суду Донецької області від 18 грудня 2017 р. у справі № 240/943/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71079079>.
7. Чабаненко М. М. Правова природа врегулювання спору за участі судді (в контексті структури цивілістичного процесу) / М. М. Чабаненко, Т. М. Лежнєва // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 2. – С. 135-137.
8. Василюскас Ю. Ю. Приостановление производства по гражданскому делу в советском гражданском процессе : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ю. Ю. Висляускас ; Моск. госуд. ун-т ім. М. Ломоносова. – М., 1983. – 15 с.
9. Цивільне процесуальне право України : підручник / за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 1999. – 592 с.
10. Аношина А. А. Приостановление производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / А. А. Антошина ; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2006. – 201 с.
11. Романадзе Л. Д. Врегулювання спору за участю судді та інші процесуальні новелли: вплив на розвиток медіації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/05/Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf>.
12. Бондаренко С. А. Участники медитативного процесса: гражданско-правовой аспект / С. А. Бондаренко // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 92–96.
13. Подковенко Т. Інститут медіації у механізмі правових спорів: основні ідеї та принципи / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – № 3. – С. 39.
14. Прущак В. Роль судді під час здійснення процедури врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти та шляхи їх подолання / В. Прущак // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 44-48.
15. Противень С. Примирення сторін vs вирішення справи. Нова роль суду у вирішенні конфліктів / С. Противень // Юрист & закон. – 2018. – № 3. – С. 1-7.
16. Цувіна Т. В. Впровадження інституту присудової медіації як перспективний напрямок реформування цільного процесуального законодавства України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12731/1/Cuvina_195-200.pdf.
17. Проект закону про медіацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3665&skl=9.
18. Ухвала Голопристанського районного суду Херсонської області від 11 жовтня 2018 року. у справі № 654/1459/18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/77062899/>.

References:

1. Yu. D. Prytyka, Teoretychni problemy zakhystu prav uchasnykiv tsyvilnykh pravovidnosyn v treteiskomu sudi : dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.03 / Yu. D. Prytyka ; Kyivskiy natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – K., 2006. – 632 p.
2. I. Butyrska, Vrehuliuvannia sporu za uchasti suddi: perspektyvy zaprovadzhennia u hospodarskyi protses Ukrainy / I. Butyrska // Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2017. – No. 12. – Pp. 79-83.
3. N. O. Kireieva, Poniattia ta pravova pryroda protsedury vrehuliuvannia sporu za uchasti suddi v tsyvilnomu protsesi Ukrainy / N. O. Kireieva, Ye. P. Pryimak // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii "Pravo". – 2018. – No. 48. – Pp. 94-97.

4. O. S. Mozhaikina, Poniattia ta zmist osnovnykh pryntsypiv mediatsii v tsyvilno-pravovykh vidnosynakh / O. S. Mozhaikina // Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii. – 2017. – No. 5. – Pp. 55-58.
5. O. S. Mozhaikina, Pravovyi analiz form vrehuliuvannia sporu za uchasti suddi v tsyvilnomu protsesu / O. S. Mozhaikina // Pravo i suspilstvo. – 2018. – No. 2. – Pp. 77-81.
6. Ukhvala Oleksandrivskoho raionnoho sudu Donetskoi oblasti vid 18 hrudnia 2017 r. u spravi No. 240/943/17 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71079079>.
7. M. M. Chabanenko, Pravova pryroda vrehuliuvannia sporu za uchasti suddi (v konteksti struktury tsyvilistychnoho protsesu) / M. M. Chabanenko, T. M. Lezhnieva // Porivnialno- analitychne pravo. – 2018. – No. 2. – Pp. 135-137.
8. Yu. Yu. Vasyliuskas, Pryostanovlenye proyzvodstva po hrazhdanskomu delu v sovetskom hrazhdanskom protsesse : avtoref. dys. ... kand. yur. nauk : 12.00.03 / Yu. Yu. Vysliauskas ; Mosk.hosud.un-t im. M. Lomonosova. – M., 1983. – 15 p.
9. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy : pidruchnyk / za red. V. V. Komarova. – Kh. : Pravo, 1999. – 592 p.
10. A. A. Anoshyna, Pryostanovlenye proyzvodstva po hrazhdanskym delam v sudakh obshchei yurysdyktsyy : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.15 / A. A. Antoshyna ; Saratovskiy natsionalnii yssledovatelskiy hosudarstvennii unyversytet ymeny N. H. Chernishevskoho. – Saratov, 2006. – 201 p.
11. L. D. Romanadze, Vrehuliuvannia sporu za uchastiu suddi ta inshi protsesualni novelty: vplyv na rozvytok mediatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/05/Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf>.
12. S. A. Bondarenko, Uchastnyky medytatyvnoho protsesa: hrazhdansko-pravovoi aspekt / S. A. Bondarenko // Vestnyk Altaiskoi akademyy ekonomyky y prava. – 2012. – No. 3. – Pp. 92–96.
13. T. Podkovenko, Instytut mediatsii u mekhanizmi pravovykh sporiv: osnovni idei ta pryntsypy / T. Podkovenko, N. Fihun // Aktualni problemy pravoznavstva. – 2017. – No. 3. – P. 39.
14. V. Prushchak, Rol suddi pid chas zdiisnennia protsedury vrehuliuvannia sporu za uchastiu suddi: problemni aspekty ta shliakhy yikh podolannia / V. Prushchak // Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo. – 2018. – № 10. – S.44-48.
15. S. Protyven, Prymyrennia storin vs vyrishennia spravy. Nova rol sudu u vyrishenni konfliktiv / S. Protyven // Yuryst & zakon. – 2018. – No. 3. – Pp. 1-7.
16. T. V. Tsvina, Vprovadzhennia instytutu prysudovoi mediatsii yak perspektyvnyi napriamok reformuvannia tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy. Materialy mizhnarodni naukovo-praktychnoi konferentsii Ukraina na shliakhu do Yevropy: reforma tsyvilnoho protsesulnoho zakonodavstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12731/1/Cuvina_195-200.pdf.
17. Proekt zakonu pro mediatsiiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3665&skl=9.
18. Ukhvala Holoprystanskoho raionnoho sudu Khersonskoi oblasti vid 11 zhovtnia 2018 roku. u spravi No. 654/1459/18 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/77062899/>.